

Este sétimo número de *Episteme* — uma revista brasileira de *Filosofia e História das Ciências* — dá continuidade conforme anunciado em seu número 6, ao registro do evento **FILOSOFIA E HISTÓRIA DAS CIÊNCIAS: I ENCONTRO DO CONE SUL**, que teve lugar de 4 a 6 de maio na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Com o n.7 de *Episteme*, completa-se a publicação de uma coletânea de 47 dos textos nele apresentados e disponibilizados pelos seus autores. Dando igualmente continuidade à informação a ser prestada aos nossos leitores sobre este Encontro, é oportuno mencionar alguns de seus resultados, que bem atestam o alcance de seus objetivos.

O expressivo número de 237 participantes, considerados os integrantes de mesas, conferencistas e demais inscritos, e de mais de 40 instituições envolvidas, bem como a diversidade temática e a qualidade das exposições e discussões havidas — registradas por *Episteme* — contribuíram decisivamente para a promoção do conhecimento mútuo do trabalho que está sendo realizado na área, nos países do Cone Sul. Atestam, igualmente, a maturidade de que a área de Filosofia e História das Ciências já desfruta e apontam promissoramente a seu crescente aprofundamento e fertilidade. Nossa revista propõe-se a seguir em tal direção.

O interesse revelado pela participação nas seções de **Grupos de Discussão**, com apresentação, discussão e interação de 20 grupos e projetos de pesquisa, num total de 45 registrados, conduz, por sua vez, à criação de canais regulares para o desenvolvimento de projetos conjuntos. Nesse sentido, é importante assinalar que diversos entendimentos foram iniciados e alguns já se encontram na fase concreta de elaboração de propostas, tendo em vista o desenvolvimento de projetos conjuntos entre diferentes grupos, instituições e pesquisadores.

A inclusão da exposição e discussão sobre “O papel da Universidade Pública na pesquisa no Cone Sul”, por demais oportuna face à greve nas universidades federais brasileiras, por ocasião do Encontro, serviu como elemento catalisador para o objetivo de contribuir ao desenvolvimento do trabalho acadêmico nas instituições dos países do Cone Sul, consciente do comprometimento social da Universidade, traduzido em sua preocupação pelo ensino e pela pesquisa, em seus diferentes níveis e nas suas diversas interações com a sociedade. A proposta feita na sessão de encerramento, para integrar **Universidade – para quê?** como um dos temas a serem tratados por ocasião da realização do II Encontro, reflete a relevância da discussão realizada sobre a natureza e cumprimento daquele compromisso social.

Numa avaliação concisa, os resultados concretamente atingidos na sessão de **Encerramento**, afora aqueles que deverão frutificar ao longo dos entendimentos ora iniciados, são indicadores objetivos para o sucesso do evento, culminando com a proposta de realização de um **II Encontro do Cone Sul, no ano 2000, na Argentina**, tendo sido

constituída uma comissão formada por integrantes das diversas universidades argentinas presentes ao encontro, no intento de viabilizá-lo. No sentido de auxiliar a essa preparação e fornecer um local permanente para o dinâmico intercâmbio ora sinalizado, foi proposta a geração de um **Boletim Eletrônico** dedicado à **FILOSOFIA E HISTÓRIA DAS CIÊNCIAS: ENCONTROS DO CONE SUL**. O *Grupo Interdisciplinar em Filosofia e História das Ciências* assumiu essa editoração e o professor Attico Chassot, co-editor de *Episteme*, a assumiu como Editor e, com a contribuição de todos os interessados, iniciou essa produção. O **Boletim Eletrônico Aperiódico - BE@** - com um caráter bastante ágil e inovador, já está circulando, traduzindo a permanência que queremos dar aos **FILOSOFIA E HISTÓRIA DAS CIÊNCIAS: ENCONTROS DO CONE SUL**.

A edição especial de *Episteme*, com dois números integrados, totalizando, excepcionalmente, a publicação de três números este ano, encerra o volume 3, de 1998. Todavia, os frutos deste Encontro a que atentamente se dedicou serão colhidos e renovados ao longo dos próximos números. Assim o esperamos!

Chamamos a atenção de nossos leitores e leitoras para o fato de que, neste número 7, re-editamos dois trabalhos que foram publicados no n.6. Um, de autoria de Javier Legris, *Paul Hertz y los Orígenes de la Teoría de la Demostración*, está sendo re-editado devido aos vários erros ocorridos na conversão de símbolos por ocasião da sua impressão gráfica. O outro, de co-autoria de Cecilia Durán e Maria Cristina Di Gregori, *Reconstrucciones Racionales vs. Epistemologías Naturalizadas*, está sendo re-publicado para fazer o reconhecimento da devida co-autoria à professora Cecilia Durán, omitida por um lamentável lapso de editoração na publicação feita no n.6. Queremos ainda corrigir erro ocorrido na editoração do n.6, na identificação de Lilian Al-Chueyr Pereira Martins, autora do artigo *Thomas Hunt Morgan e a Teoria Cromossômica: de Crítico a Defensor*, e no endereço eletrônico de Vicente Dressino, autor de *La Teoría Evolutiva y los Nuevos Aportes del Método Experimental*. Lilian Al-Chueyr Pereira Martins é doutora em Ciências Biológicas na área de Genética pela UNICAMP, integrante do Grupo de História e Teoria da Ciência dessa universidade e pesquisadora da FAPESP, com o endereço eletrônico lacpm@uol.com.br. O endereço eletrônico de Vicente Dressino é vdress@cvtci.com.ar. Por todos esses inconvenientes e outros que não tenhamos constatado, pedimos escusas e esperamos que o mérito de tentar oportunizar a veiculação de idéias, com seus erros e acertos, minimize as falhas ocorridas.

Por fim, renovamos publicamente nossos agradecimentos a todas as pessoas que contribuíram para que fosse possível esta experiência da **FILOSOFIA E HISTÓRIA DAS CIÊNCIAS: I ENCONTRO DO CONE SUL**, representada, em grande parte, nos artigos que compõem os números 6 e 7 de *Episteme*. Em especial, tornamos a destacar o apoio recebido das Pró-Reitorias de Pesquisa e de Extensão da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, da Prefeitura Municipal de Porto Alegre, da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul (FAPERGS), do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).

Anna Carolina K. P. Regner e Attico Inácio Chassot
Editores